
ROUBO DE CARGA NO TRANSPORTE DE MERCADORIAS: MECANISMO DE GESTÃO E SEGURANÇA NO PORTO DE SANTOS – SP

João Gabriel Santos, Fatec Rubens Lara, joao.santos180@fatec.sp.gov.br

Julia Gonçalves Antonio, Fatec Rubens Lara, julia.antonio@fatec.sp.gov.br

Orientador: Prof. Me. Marcos Daniel Gomes de Castro – marcos.castro3@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O setor logístico brasileiro vem enfrentando uma série de riscos e desafios operacionais. O roubo de carga é algo discutido ao longo dos anos, esse problema vem ocorrendo frequentemente e junto dessa situação o porto e o transportador acabam sendo impactados por estas perdas (roubo de cargas, insegurança dos funcionários, atraso nas entregas). Importante refletir nestes cenários e compreender o processo de gestão da segurança, possibilitando melhores estratégias de monitoramento e controle. O artigo mostra em pauta o problema do roubo de carga, com ênfase no porto localizado na cidade de Santos (SP), os dados gerados no artigo têm base em estudos e pesquisas que foram reunidos e subsidiando análise como o roubo de carga pode atrapalhar um processo logístico e com o uso de mecanismos de segurança isso pode diminuir ou até mesmo ser evitado. Como resultado, conclui-se que, o roubo de carga no maior porto da América Latina e os riscos ocorridos durante o transportes, apesar de possuir um grande conjunto de terminais voltados para a armazenagem e movimentação de cargas, ainda tem deficiência gargalos de segurança de cargas.

Palavras-chave. Roubo de carga, Segurança da Carga, Logística Portuária. Porto de Santos

ABSTRACT. The Brazilian logistics sector has been facing a series of operational risks and challenges. Cargo theft is something that has been discussed over the years, this problem has been occurring frequently and together with this situation the port and the carrier end up being impacted by these losses (cargo theft, insecurity of employees, delay in deliveries). It is important to reflect on these scenarios and understand the security management process, enabling better monitoring and control strategies. The article shows the problem of cargo theft, with emphasis on the port located in the city of Santos (SP), the data generated in the article are based on studies and research that were gathered and subsidizing analysis of how cargo theft can disrupt a logistical process and with the use of security mechanisms this can be reduced or even avoided. As a result, it is concluded that the theft of cargo in the largest port in Latin America and the risks incurred during transport, despite having a large set of terminals aimed at the storage and movement of cargo, there are still deficiencies in security bottlenecks. loads.

Key words. Cargo Theft, Cargo Security, Port Logistics. Port of Santos

1. INTRODUÇÃO

Desde a época das grandes navegações, que teve início no século XV, o transporte marítimo tem uma considerável importância na economia mundial. Atualmente, com o advento da globalização o transporte marítimo e, conseqüentemente, os portos, se tornaram peças fundamentais para alavancar o desenvolvimento do comércio internacional de um país. Até porque está mais do que confirmado que a maior parte do comércio internacional é realizada via marítima. (FALCÃO e CORREIA, 2012).

O Complexo Portuário de Santos é um conjunto de terminais voltados à armazenagem e movimentação de cargas e passageiros que fica localizado no estuário de Santos e é considerado o maior porto da América Latina. O Porto de Santos é multifuncional, e trabalha com uma grande variedade de cargas (granéis sólidos, líquidos, carga geral solta, *contêineres* e cargas de projeto), e vem cada vez aumentando suas qualidades, nas análises de movimentação de cargas nacionais e internacionais (COMPLEXO PORTUÁRIO DE SANTOS, 2022). O Porto de Santos é o principal porto brasileiro em valores de carga movimentadas, responsável historicamente por no mínimo 25% do comércio exterior brasileiro, e figura anualmente na metade superior do ranking de 100 maiores portos da publicação britânica *Lloyd'sList*.

Os tipos de cargas no porto são multifuncionais e cada uma possui um tipo de característica, as principais entre elas são carga granéis, que são cargas secas e os principais produtos transportados são carvão, grãos e cascalho. Cargas refrigeradas, esse tipo de carga é necessário um mecanismo de refrigeração que varia a temperatura entre 0°C e -10°C, os produtos que contém dentro desse tipo de carga varia entre alimentos e determinados itens farmacêuticos que precisam manter uma certa temperatura constante. Carga containerizada é uma das mais comum e versátil, podendo transportar, cargas vivas, refrigeradas, secas e frágeis e é composta por sua estrutura de metal e seu tamanho varia entre vinte e quarenta pés. Mais um tipo de carga que se encontra constantemente em rodovias são as cargas indivisíveis e de grande porte, elas são cargas que possuem um tamanho excedente de um contêiner tanto de largura, altura e comprimento, para a autorização desse tipo de carga trafegar nas rodovias devem possuir autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Dos roubos de carga que ocorrem no Brasil, concentra-se no porto de Santos, navios atracados ou em seu trajeto no mar. Segundo Pessoa (2022), secretário geral do Sindicato dos vigias portuários, mudou-se o perfil das características dos ladrões. Os ataques consistem-se em contrabandos e furtos facilitados por informações da tripulação. Os ataques acontecem, geralmente, só nos contêineres. Os grandes roubos se tornaram mais complexos e envolvem todo um esquema, podem ocorrer no meio do trajeto durante uma viagem, como também dentro do próprio porto. Um dos métodos usados são a quebra de lacres e substituição do mesmo em um contêiner após o roubo e até a quebra das dobradiças para que consigam arrancar a porta. A melhoria do processo de segurança para evitar os roubos são necessários e grande utilidade. Neste contexto, a pesquisa busca contextualizar o roubo de carga no porto de Santos e mecanismo de gestão para segurança no transporte, além de propor melhoria para o setor logístico portuário.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONCEITO DE TRANSPORTE DE CARGA

É uma das funções logísticas mais importantes, responde pela maior parte dos custos logísticos e desempenha um papel fundamental no atendimento de muitos aspectos do atendimento ao cliente. A principal função do transporte de mercadorias na logística esta fundamentalmente relacionada com as dimensões de tempo e lugar. Existem diversos modais de transporte aplicados para o transporte de mercadorias no Brasil e possuem características distintas, respondendo a diferentes tipos de mercadorias e objetivos comerciais.

2.1.1 TRANSPORTE RODOVIÁRIO

O transporte rodoviário é o mais usual no Brasil. Estima que cerca de 70% das cargas movimentadas sejam enviadas por este modal, apesar do incerto estado de conservação em que se encontram as rotas. A finalidade deste modal de transporte usualmente para envio de cargas em curtas distâncias, mas tem uma grande vantagem no transporte de uma variedade de mercadorias, desde mercadorias perecíveis até mercadorias de alto valor (CARGOX, 2018).

2.1.2 TRANSPORTE FERROVIÁRIO

O transporte ferroviário é adequado para cargas de maior volume por longas distâncias para um destino fixo, pois não oferece a mesma flexibilidade de viagem que o transporte rodoviário. Os custos de transporte são menores e a vantagem é a capacidade de transportar itens de maior volume e peso. Em outro âmbito a falta de investimento na expansão da rede limita seu uso, e em última análise, uma das causas do congestionamento do tráfego rodoviário. É adequado para movimentação de mercadorias como produtos siderúrgicos, minério de ferro, produtos agrícolas, entre outros. Pode-se dizer também que o risco de acidentes em eventos como roubos e furtos é infinitamente menor (CARGOX, 2018).

2.1.3 TRANSPORTE AÉREO

As principais características do transporte aéreo são a facilidade das viagens de longa distância e a agilidade do serviço. Que se adequa às remessas urgentes onde é necessária maior segurança. Ressalta-se que é um modal caro e com limitações de tamanho, peso, quantidade e itens a serem adquiridos. É ideal para o transporte de mercadorias perecíveis, produtos frágeis e de alto valor agregado. Além disso, pode ser necessário combinar com outro modal para completar a entrega no destino. Por exemplo, os aeroportos estão em uma área metropolitana, mas os clientes estão localizados em cidades mais distantes (CARGOX, 2018).

2.1.4 TRANSPORTE DE HIDROVIÁRIO

Assim como no modal ferroviário, o hidroviário permite o transporte de grandes quantidades e também é ideal para embarques de longa distância, como no modal aéreo. Os preços de envio são

relativamente baixos, mas os custos do seguro aumentam o preço final. É uma boa opção para o transporte de diferentes tipos de mercadorias em diferentes países, desde que esteja devidamente embalado e o risco de danos seja baixo. Há muita burocracia na emissão de documentos e carregamento de mercadorias e pedidos de terminais prontos para carregamento e aspectos que impactam muito no prazo de entrega e o prolongam (CARGOX, 2018).

2.1.5 TRANSPORTE DUTOVIÁRIO

O transporte por dutos, é possível pela colocação de dutos que podem ser subterrâneos, submersos ou expostos. O transporte é realizado por meio de controle da pressão do ar na tubulação e permite viagens de longa distância e o transporte de grandes quantidades com baixo custo operacional. Sua implementação é cara, requer licença para operar e a rota não tem flexibilidade. Pode ser usado para transportar gases, grânulos e líquidos com alta segurança (CARGOX, 2018).

2.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS ENTRE OS TIPOS DE MODAIS DE TRANSPORTES

O quadro 1 mostra as vantagens e desvantagens referente a cada modal de transportes, essa análise contribui na estratégia do planejamento e gestão da carga.

Quadro 1: VANTAGEM E DESVANTAGEM – MODAL

Tipo de Modal	Vantagem	Desvantagem
Rodoviário	Faz Porta a Porta	Menor++ capacidade de carga
Ferrovário	Maior volume e peso	Não faz porta a porta
Hidroviário	Diferentes tipos de mercadorias	Há muita documentação
Aéreo	Longa distância	Há limites de peso, tamanho e quantidade
Dutoviário	Transporta gases, grânulos e líquidos com alta segurança	Falta de flexibilidade nas rotas

Fonte: CARGOX (2018)

2.3 CONTEXTO DO TRANSPORTE NO PORTO DE SANTOS

O transporte possui um valor totalmente importante economicamente no país, fazendo a união entre produção e consumo, tendo um papel necessário para que o valor do custo total sempre seja mais baixo (OLIVEIRA & SENA, 2007; SANTANA & MAIA, 2008). Para Toyoshima & Ferreira (2002), o setor logístico da área de transportes deve ser algo levado bem a sério para a economia de um país, sendo cada vez mais organizado, visando diminuir despesas desnecessárias.

Segundo Barros e Nogueira Neto (2008) e Ferreira e Ribeiro (2002), o transporte representa, em média 60% dos custos logísticos, podendo variar entre 4% e 25% do faturamento bruto e, em alguns casos, superando o lucro operacional. O setor logístico na área de transportes é algo indispensável para um país, onde ele pode mudar o custo de forma expressiva em uma operação. Neste modelo, o setor de transporte deve ser algo bem estruturado, visando sempre a parte de custos (OLIVEIRA &

SENA, 2007). Infelizmente, no Brasil a falta de estruturação no transporte faz com que a economia fique bem restringida no seu país (ERHART & PALMEIRA, 2006).

2.3.1 TIPOS DE CARGAS MOVIMENTADAS NO PORTO DE SANTOS

Diariamente são transportados no Brasil diversos tipos mercadorias, das mais simples às mais caras e aquelas que exigem uma operação mais complicada. A seguir, o quadro 2 ilustra tipos mais comuns de cargas transportadas e suas características.

Quadro 2: TIPOS DE CARGA MOVIMENTADA NO PORTO DE SANTOS

Tipos de Carga	Principais Características	Cuidados
Carga Seca	Materiais para construção, alguns tipos de alimentos, madeira e ferragens	Usar paletes para a segurança da carga
Carga granel	Não são encaixotadas, embaladas ou ensacadas. É dividida em duas partes; sólida e líquida	Há modelos de caminhões específicos para a segurança e o cuidado da carga
Carga Viva	Animais	Requer muito cuidado e atenção do motorista
Cargas Refrigeradas	São divididas em dois tipos: perecíveis e congeladas	Perecíveis;(veículo refrigerado de 0°C a -10°C); Congelado;(veículo refrigerado de -15°C a -20°C)
Carga perigosa	Petróleo e derivados e o gás natural	Caminhões para esta finalidade e com a classificação de risco
Cargas Frágeis	Vidros, espelhos, cristais e outros materiais	Sinalizar as embalagens adequadamente
Carga de Medicamentos	Minicontainers refrigerados e embalagens especiais	Necessidade de um farmacêutico responsável pelo processo de distribuição e pelo acondicionamento adequado

Fonte: CARGOX (2018)

2.4 SEGURANÇA DO TRANSPORTE NO PORTO DE SANTOS

Com as grandes movimentações aumentando nos portos, a segurança de fato é algo que vem sendo necessário e vem sendo exercida com um nível maior de eficiência. Existem vários tipos de meio de segurança que são adotados na área portuária, uma delas são da própria segurança patrimonial onde eles fiscalizam as áreas restritas, controladas e públicas para garantir o cumprimento da legislação.

A guarda portuária do Porto de Santos tem a função constante da segurança patrimonial do porto onde ela auxilia na entrada, circulação de pessoas, veículos, unidades de carga dentro do porto. Ela também atua como autoridade na identificação de pessoas que estão dentro da área portuária e serve como agente de trânsito dentro do porto, realizam rotas padronizadas para as conferências de alguma irregularidade em algo que possa ser prejudicial para o ambiente. Junto da guarda portuária atuam o sistema de monitoramento portuário onde eles conseguem fiscalizar em tempo real alguma anomalia que possa ocorrer e mandar uma equipe especializada no mesmo instante. (PORTO DE SANTOS, 2022)

Leitura de Placas (LPR) e Reconhecimento Óptico de Caracteres (OCR) para Contêineres: o registro para a entrada de veículos nos portos brasileiros é uma exigência da Receita Federal. A fiscalização normalmente utiliza câmeras com o sistema LPR tanto na entrada como na saída. Com essa tecnologia, fazem a identificação de placas e saber a quantidade de contêineres transportados. Aumentando a segurança e fiscalização (ITSP, 2020).

Sistema de Vídeo monitoramento: com a monitoria da área, esse mecanismo tem a capacidade de observar toda a área e fiscalizar alguma anomalia fora dos padrões do trabalho exercido (ITSP, 2020).

Alarmes e reação imediata e redução dos custos com agentes de segurança: Quando o sistema envia todos os eventos e alarmes de forma automática para os operadores o contingente de pessoal de monitoramento e rondas pode ser reduzido e mais bem aproveitado. As ocorrências são rapidamente acessadas pelas câmeras próximas para verificação do que está acontecendo e a Central de Monitoramento pode acionar os seguranças mais próximos para intervenção imediata (ITSP, 2020).

Investigações e auditorias mais convenientes e simplificadas: Tem a função de diminuir o tempo de investigação e erros de auditoria, ao implementar um sistema de gerenciamento de caso que facilita o armazenamento e a distribuição de evidências digitais de câmeras e outros dispositivos (ITSP, 2020).

Sistemas de Controle de Acesso e Perímetro: os controladores de acesso e controle perimetral implementam a tecnologia de biometria facial e digital, para que melhorem a segurança dos ambientes físicos. O sistema de controle de acesso envolve desde a biometria facial, até o registro eletrônico de movimentação de pessoas e veículos. Já o controle de perímetro envolve o monitoramento eletrônico, tecnologias de detecção e barreiras físicas (ITSP, 2020).

Rastreadores: acompanham as rotas dos caminhões de maneira remota e é uma forma de aumentar a desempenho das entregas e o controle da operação, também é uma ótima forma de manter a segurança dos motoristas, e com ajuda de autoridades policiais recuperarem até mesmo o veículo no caso de furto. Fora isso com o monitoramento remoto é possível a trava de portas, vidros e até mesmo a parada de funcionamento total do veículo (CHIPTRONIC, 2021).

2.4.1 MECANISMO DE APOIO PARA SEGURANÇA DA CARGA NO PORTO DE SANTOS

Um dos métodos mais eficientes e seguros é a tecnologia de Sistema de Posicionamento Global (GPS). Nesse tipo de sistema é instalado um mecanismo quem contém sinais captados por satélite, podendo monitorar sua direção, velocidade e localização prevendo alguma anomalia no trajeto que deve ser cumprido. Outro mecanismo também muito utilizado é o sistema de radiofrequência, ele acaba sendo mais eficiente em lugares que possuem muita vegetação ou pontos quem diminuem sua rede, nele são usadas três antenas que enviam sinais de frequência onde é possível calcular a posição do veículo no mapa. O tema abordado vem falando dos tipos de tecnologia que diminuem os riscos de roubos, trazendo como exemplo as seguintes orientações:

- a) Evitar conversar sobre a rota do navio ou da carga enquanto estiver no porto;
- b) Manter vigilância constante em áreas propensas a roubos.
- c) Evitar engarrafamentos no transporte entre terminais.
- d) Vasculhar o navio antes de partir do porto para conferir se não existem pessoas sem autorização a bordo (ITSP, 2020).

No transporte ferroviário, são dois agentes quem tem a função de realizar a segurança em suas atividades. O primeiro nada mais é que a sinalização semafórica, ela faz com que controle a distância

de um trem para o outro evitando colisão e ocasionando em tráfego mais harmonioso. O segundo a gente são os próprios funcionários que trabalham no ambiente ele tem a função de controlar a circulação de pessoas perto do ambiente, para que eles possam fazer seu trabalho da melhor forma possível devem passar por treinamentos especializados e sempre estarem os mais atualizados possíveis sobre a segurança ferroviária (MASSA, 2021).

Com a tecnologia cada vez mais se desenvolvendo mais rápido o monitoramento e rastreamento de navios contém menos falhas, onde o seu cliente consegue localizar onde a carga dele está, qual será o tempo até chegar ao seu destino e se está de acordo com a rota descrita em seu processo. Na maioria dos casos a tecnologia usada é o sistema via satélite. *Vessel Monitoring Systems (VMS)* - Monitoramento de Embarcações por Satélite, diferentes tipos de embarcações são monitorados. O *Automatic Identification System - Sistema de Identificação Automática (AIS)* acompanham as embarcações maiores que cruzam águas em todo o mundo, oferecendo informações em tempo real sobre outras embarcações. Fora esses sistemas ainda possuem sites e aplicativos quem também fazem a mesma função de rastreamento, entre eles: *Marine-Traffic, Fleet Moon, Vessel Finder, Vessel Tracker, My Ship Tracking* (FAZCOMEX, 2022).

Os dutos contam com o sistema de maior eficiência entre transportar combustível, e de petróleo. Acaba sendo a forma mais segura e eficiente, porém com a prática ilegal de furto e até alteração em seus componentes, acaba sendo gerado riscos de vazamentos, incêndios e explosões, somente em 2018, foram registradas 261 ocorrências de derivações clandestinas. As práticas adotadas para evitar as fraudes seria o setor de monitoramento que contam com as câmeras para visualizar os perímetros e as rondas feitas pela vigilância, fora as denúncias que podem ser feitas pelas pessoas, que analisam a fraude como um modo de risco para elas (PETROBRAS, 2019).

2.5 ANÁLISE E DISCUSSÃO

O prejuízo com transporte de cargas gera um desconforto aos transportadores, pois com esse tipo de ocorrência acaba gerando perdas tanto para o cliente quanto para o transportador e conseqüentemente a perda acaba refletindo em custos. Por meio de um gráfico vamos mostrar o índice de roubos de cargas, que vem ocorrendo ao longo dos anos. Desde 1998, a Associação Nacional do Transporte de Cargas e Logística (NTC&Logística) mostra os dados de roubos de carga no solo brasileiro. No apontamento conforme figura 1, realizado em 2021, em relação ao ano de 2020, o país registrou uma queda de 23% em relação ao ano anterior. Onde foram registradas 14.159 ocorrências de roubos de cargas no ano de 2020 (AGILEPROCESS,2021).

Figura 1 – ROUBO DE CARGAS

Fonte: AGILEPROCESS (2021)

O apontamento dos dados da figura 1 discute, que os produtos mais visados em assaltos são: os alimentícios, cigarros, eletroeletrônicos, combustíveis, bebidas, artigos farmacêuticos, autopeças, defensivos agrícolas e têxteis e confecções. A região que tem a maior relevância em roubos de carga, é a Sudeste. No ano de 2017 foi registrado o maior número de roubos de carga, e a partir de então, os números estão sempre diminuindo. Um dos principais motivos para redução de roubos é o investimento em segurança no transporte e tecnologias. (AGILEPROCESS,2021).

3. CONCLUSÃO

O Porto da América Latina fica localizado no Porto de Santos, mais precisamente na Baía do Estuário – São Paulo, e que apesar de possuir um grande conjunto de terminais voltados para a armazenagem e movimentação de cargas, sendo impactados na gestão da segurança da carga.

A pesquisa retrata o roubo de cargas, evento que vem ocorrendo frequentemente no setor logístico brasileiro, problema que vem aumentando e trazendo alguns riscos e desafios operacionais, principalmente no Porto de Santos.

Considerando as especificidades do objetivo de estudo, a pesquisa contextualizou os problemas que podem ser causados pelo roubo de cargas. Após a atualização das estratégias utilizados pelos ladrões de carga, os roubos tornaram-se mais complexos, podendo acontecer no meio do trajeto durante uma viagem, ou podendo também ocorrer dentro do próprio Porto. Portanto a justificativa sobre o mal funcionamento no sistema logístico, roubo destas cargas no transporte rodoviário e em outros modais geram custos no seu processo colocando a segurança do próprio motorista em risco.

De acordo com esta pesquisa exploratória e bibliográfica apresentou-se alguns mecanismo de gestão da segurança, sendo um deles própria segurança patrimonial, onde os mesmos fiscalizam as áreas restritas, controlados e públicas para garantir o cumprimento da legislação. Outro é a Guarda Portuária do Porto de Santos, onde a mesma auxilia na entrada, circulação de pessoas, veículos, unidades de cargas em áreas internas do porto, e também atua como autoridade na identificação de pessoas. Cita-se os sistemas de monitoramento rodoviário onde há uma equipe especializada para fiscalizar em tempo real. Sistema Leitura de Placas (LPR) e Reconhecimento Ótico de caracteres (OCR) para contêineres, além de sistema de vide monitoramento, alarmes e reação imediata e redução com agentes de segurança.

Portanto é possível afirmar que há possibilidade de diminuição no roubo de cargas, devido ao sistema de monitoramento e segurança no Porto de Santos.

O desafio existente para manutenção da segurança da carga é latente, considerando todos os aspectos logístico de transportes (tipos de modais, via de tráfego, motorista, gestão de segurança portuária, sistema de comunicação), entretanto com o desenvolvimento de novas tecnologias na atualidade contribui para melhoria no monitoramento, o que requer neste caso mão de obra especializadas para atuar com este tipo de inovação. Ações desta natureza, tende a minimizar o impacto do roubo de cargas e garantir a segurança ao acesso do porto de Santos, promovendo principalmente a redução nos custos totais da cadeia logística.

AGRADECIMENTOS

Queremos agradecer a todos os professores, especialmente ao nosso orientador desta pesquisa, prof. Me. Marcos Daniel Gomes de Castro. Obrigado professor por nos exigir mais do que nós acreditávamos que poderíamos realizar. E agradecemos aqui a nossa eterna gratidão por abdicar de seu conhecimento e tempo, para a nossa conclusão deste projeto.

REFERÊNCIAS

MOREIRA, Juliane. CARVALHO, José. **O Roubo de Carga nas Rodovias Brasileiras Sob a Percepção dos Actantes Organizacionais Envolvidos com o Problema.** Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos10/157_Ju&Zeca_SEGeT_2010.pdf> Acesso em: 2010.SALES, AGILE PROCESS. **Medidas de segurança no transporte de cargas.** Disponível em: <https://agileprocess.com.br/blog/medidas-de-seguranca-no-transporte-de-cargas/> Acesso em: 28 setembro 2021.

Bruna. **Cresce o número de roubos a navios em portos do Brasil.** Disponível em: <<https://www.bombarco.com.br/comunidade/noticias/cresce-o-numero-de-roubos-a-navios-em-portos-do-brasil>> Acesso em: 09 novembro 2022.

BUONNY TECNOLOGIA QUE APROXIMA. **Roubo de carga no Brasil: como ampliar a segurança no transporte rodoviário.** Disponível em: <<https://buonny.com.br/roubo-de-carga-no-brasil-como-ampliar-a-seguranca-no-transporte-rodoviario>> Acesso em: 28 outubro 2022.

CARGOX. **Tipos de carga mais comuns: um panorama sobre o mercado brasileiro.** Disponível em: <<https://cargox.com.br/blog/tipos-de-carga-mais-comuns-um-panorama-sobre-o-mercado-brasileiro/>> Acesso em: 1 novembro 2022.

CHIPTRONIC. **Você sabe como funciona o rastreador de caminhão?** Disponível em: <<https://chiptronic.com.br/blog/voce-sabe-como-funciona-o-rastreador-de-caminhao>> Acesso em: 29 junho 2021.

SPRENGER, Leandro. **Entenda mais sobre a Localização de Navio de Carga.** Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/comex/localizacao-de-navios-de-carga/>> Acesso em: 21 setembro 2022.

TELTEX. **Inovações tecnológicas para a segurança de portos.** Disponível em: <<https://teltex.com.br/2017/inovacoes-tecnologicas-para-seguranca-de-portos/>> Acesso em: 02 novembro 2022.

MASSA PESAGEM E AÇÃO INDUSTRIAL. **4 medidas que garantem a segurança ferroviária.** Disponível em: <<https://massa.ind.br/seguranca-ferroviaria/>> Acesso em: 19 outubro 2021.

PETROBRAS. **Furto de combustíveis em dutos: conheça os riscos e o que pode ser feito para evitar.** Disponível em: <<https://petrobras.com.br/fatos-e-dados/furto-de-combustiveis-em-dutos-conheca-os-riscos-e-o-que-pode-ser-feito-para-evitar.htm>> Acesso em: 14 agosto 2019.

SANTOS PORT AUTHORITY. **Segurança Portuária.** Disponível em: <<https://www.portodesantos.com.br/informacoes-operacionais/seguranca-portuaria-2/>> Acesso em: 14 novembro 2022.

FALCÃO, Viviane. CORREIA, Anderson. **Eficiência portuária: análise das principais metodologias para o caso dos portos.** Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/jtl/a/35J7TmxfgJTYN93wd6JCnfb/?lang=pt&format=pdf#:~:text=O%20porto%20C3%A9%20considerado%20um,%2C%20assim%2C%20movimentar%20a%20economia.>> Acesso em: 18 outubro 2022.